

Un día sin prensa

Por: Abel Suing arsuing@utpl.edu.ec

Un escenario sin medios de comunicación parece imposible, sin embargo, hay motivos para pensar que la prensa libre está débil y su desaparición se aproxima, sino se cambian algunas condiciones.

El crecimiento de la desinformación, la modificación del modelo de negocio, la precariedad laboral, la inequidad de género, las amenazas y atentados de los periodistas que deriva en exilios, entre otras circunstancias, implican menos noticias de calidad, una opinión pública endeble y el deterioro de la democracia.

Los medios de comunicación son fundamentales para la vida en sociedad, por ello organizaciones internacionales e instancias intergubernamentales debaten sobre el sostenimiento de periódicos, sitios Web de noticias, radios y otros espacios para garantizar un tratamiento deontológico de la información, la participación de los ciudadanos y ofrecer a las audiencias elementos críticos para la toma de decisiones.

Pero, pese a los riesgos descritos, la comunidad muestra poca sensibilidad a la potencial pérdida de los informativos, tal vez se deban crear laboratorios colectivos donde las personas miren como serían el comercio, la seguridad y su propia convivencia sin medios libres. Esta intención surgió como una propuesta de narrativas expandidas que un grupo de profesores de comunicación de Loja ensayan en el taller #Narrarelfuturo: "Festival de cine & nuevos medios" para, además de educar, explorar las posibilidades, potencialidades y limitaciones de los modelos de circulación de contenidos y de apoyo al papel cívico de la prensa.

El país del mañana se piensa y modela en las aulas. Mostrar cómo será un día sin periódicos es una experimentación para mover a las personas y sus líderes a procurar cambios que garanticen amplia información, tolerancia y menos conflictos.